

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ: МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Дехкамбаева Зулфия Абубакировна

доцент кафедры педагогики и психологии, к.п.н.,

Камолова Гульчирой

Докторант кафедры педагогики и психологии

Ташкентская медицинская академия

E-mail: guli28021997@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы интегративного подхода к обучению русскому языку как второму в условиях медицинского вуза. Раскрываются возможности межпредметной интеграции с дисциплинами медицинского цикла, обосновывается профессиональная направленность содержания. Представлены практические кейсы, формы работы и рекомендации для преподавателей.

Ключевые слова: интеграция, русский язык как второй, профессионально ориентированное обучение, медицинский вуз, межпредметные связи.

Современные требования к подготовке медицинских специалистов предусматривают не только овладение профессиональными знаниями и практическими навыками, но и высокий уровень коммуникативной компетентности, в том числе на иностранном языке. Владение иностранным языком, преимущественно английским, становится необходимым для работы с международной научной литературой, участия в профессиональных конференциях, прохождения зарубежных стажировок и обучения. В связи с этим возрастает актуальность поиска эффективных методик преподавания иностранного языка в медицинских вузах.

Традиционные формы лингвистического образования часто не удовлетворяют требованиям будущей профессиональной деятельности студентов, поскольку слабо связаны с их профильной подготовкой. Одним из перспективных направлений модернизации языкового образования выступает интегративный подход, предполагающий соединение языковых и профильных знаний в едином образовательном пространстве. В условиях

медицинского вуза он приобретает особую значимость, поскольку способствует формированию не только лингвистической, но и профессионально значимой компетентности.

Интегративный подход в обучении иностранному (в данном случае – русскому) языку как второму опирается на объединение языковых, когнитивных и профессиональных компонентов с целью формирования комплексной коммуникативной и профессионально-языковой компетентности. Это особенно актуально в условиях медицинского вуза, где овладение языком служит не самоцелью, а инструментом профессионального взаимодействия.

Согласно Л.В. Щербе, язык усваивается эффективнее, если он функционирует в живой, связной речевой деятельности, связанной с конкретными целями и задачами. В рамках интегративного подхода обучение русскому языку как второму строится не только на грамматических и лексических моделях, но и на включении студентов в реалистичные профессиональные коммуникативные ситуации.

Значительный вклад в развитие профессионально ориентированного преподавания русского языка как второго внесли такие исследователи, как В.А. Скуратовская, Е.И. Пассов, М.Р. Львов. Они подчеркивали важность содержания обучения, приближённого к будущей деятельности студентов, и необходимость интеграции языка с профессиональной терминологией и навыками.

Интеграция русского языка как второго с профильными медицинскими дисциплинами представляет собой не только дидактический приём, но и педагогическую стратегию, направленную на формирование у студентов готовности к профессиональной коммуникации на русском языке в условиях медицинской практики. В условиях медицинского вуза межпредметные связи становятся основным ресурсом, способствующим смысловому наполнению языкового материала и повышению учебной мотивации. При обучении студентов-иностранцев или студентов, для которых русский язык является вторым, особую роль играют тексты и задания, содержащие информацию из таких дисциплин, как анатомия, физиология, терапия, микробиология. Лексико-грамматические конструкции изучаются на базе профильных текстов, что

обеспечивает не только овладение языком, но и подготовку к изучению спецдисциплин на русском языке.

К типовым примерам межпредметных заданий является чтение и аннотирование адаптированных статей из учебников по терапии; составление кратких устных сообщений о симптомах заболеваний на основе клинических случаев; моделирование диалогов «врач – пациент» с использованием профессиональной лексики; написание простых инструкций по применению лекарств; описание анатомических структур и функций органов человека. Кроме этого межпредметная интеграция способствует снижению тревожности при изучении языка через опору на уже знакомую предметную информацию, развитию критического мышления и навыков интерпретации медицинских текстов, ускорению формирования речевых автоматизмов в профессиональном контексте.

Реализация интегративного подхода при обучении русскому языку как второму в медицинском вузе требует тщательной методической проработки, учитывающей не только уровень языковой подготовки студентов, но и специфику профессиональной сферы. Методика должна быть направлена на формирование коммуникативной, языковой и профессиональной компетентности одновременно. Тексты и задания должны отражать реальные ситуации медицинской практики (прием пациента, работа в клинике, оформление документации). Сложный профессиональный материал необходимо адаптировать в соответствии с уровнем владения русским языком. Упражнения и тексты должны развивать навыки, которые непосредственно применимы в профессиональной деятельности (например, заполнение карты пациента, ведение диалога с больным). Работа с клиническими случаями на русском языке позволяет развивать одновременно языковые и профессиональные навыки. Например: описание симптомов, предложение диагноза, обсуждение тактики лечения.

Использование ситуационно-ролевых игр активизирует разговорную практику, а именно можно моделировать типичные профессиональные диалоги («врач – пациент», «врач – медсестра», «врач – родственник»), что. Кроме этого использование платформ типа Padlet, Quizlet, виртуальных симуляторов также дает существенный эффект при работе с терминологией и клиническими ситуациями.

Преподаватель русского языка в медицинском вузе должен выступать не только как лингвист, но и как посредник между языковым и профессиональным миром. Его задачи включают адаптацию учебных материалов под медицинскую специфику; координацию с преподавателями профильных дисциплин; индивидуализацию подхода с учётом уровня и языкового фона студентов.

Проведённый анализ позволяет сделать следующие выводы о том, что интегративный подход при обучении русскому языку как второму в медицинском вузе обеспечивает тесную связь между лингвистическими и профессиональными знаниями, способствует формированию профессионально ориентированной речевой компетенции. Межпредметные связи служат эффективным средством включения языкового обучения в контекст медицинского образования, что усиливает мотивацию студентов и способствует лучшему усвоению как языка, так и профильных дисциплин. Методическая реализация интеграции требует адаптации учебного материала, включения кейсов, проектной и ролевой работы, опоры на реальные профессиональные ситуации. Преподаватель играет многопрофильную роль: он должен быть не только носителем языка, но и медиатором между лингвистической и профессиональной сферами.

Таким образом, интегративный подход обеспечивает качественно новый уровень подготовки иностранных студентов медицинских вузов, формируя у них готовность к полноценному участию в профессиональной среде на русском языке.

Список использованных источников:

1. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка как неродного. – М.: Просвещение, 2019.
2. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному общению. – Воронеж: ВГПУ, 2017.
3. Скуратовская В.А. Профессионально ориентированное обучение русскому языку в медицинском вузе. – Казань: КГМУ, 2020.
4. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: Наука, 1974.
5. Лапшина И.В. Методика обучения иностранным студентам в медицинских вузах. – СПб.: Медицинская книга, 2021.